

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De verantwoordelijkheid van de Accountant voor het bekend maken van gebeurtenissen die na de balansdatum doch voor de publicatie van het jaarverslag plaats vinden.

Porrey, D. P. — In dit artikel geeft schrijver de Amerikaanse zienswijze t.a.v. dit vraagstuk weer, zoals deze blijkt uit een artikel van E. B. Wilcox in *The Journal of Accountancy* (April 1950) en uit „Auditing” van Montgomery, om vervolgens zijn eigen standpunt te formuleren.

De feiten die zich tussen het einde van de verslagperiode en de publicatie van het jaarverslag kunnen voordoen, kan men in twee hoofdgroepen indelen, t.w. de feiten die wel en die welke niet liggen op accountants- en of administratief terrein. Van de eerste categorie moet in het jaarverslag melding worden gemaakt, en wel op zodanige wijze, dat de invloed van deze feiten in cijfers tot uitdrukking gebracht wordt. Het is de plicht van de accountant er op toe te zien, dat niet alleen een juist beeld wordt gegeven van de toestand van de onderneming aan het eind van de verslagperiode en van de gang van zaken in deze periode, maar ook dat de verstrekte inlichtingen niet door gebeurtenissen na die datum een belangrijk deel van hun waarde hebben verloren. Primair is dit een taak van de directie, maar eventueel zal de accountant van zijn zienswijze moeten doen blijken. De feiten die niet liggen op accountants- en of administratief terrein behoeven voor de accountant geen aanleiding te zijn op publicatie hiervan te staan.

A IV - 2

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, Juni 1952

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

What Is Small Business? New Rules

Dockeray, James C. — Een Amerikaanse beschouwing over de grens tussen klein en middelgroot bedrijf, waarin wordt vastgesteld dat het niet doenlijk is, eenzelfde maatstaf op bedrijven van verschillende typen toe te passen. Na een overzicht van de richtlijnen welke in de U.S.A. tot nu toe hebben gegolden, wordt een studie beschreven welke het „Department of Commerce” twee jaar geleden heeft geëntameerd, met het doel te komen tot beter inzicht in de verhoudingen ten aanzien van de bedrijfsgrootte in verschillende bedrijfstakken.

Getracht werd hierbij, te komen tot „juiste” bedrijfsgrootten voor elke soort productie, door vast te stellen bij welke productieomvang de „output per employée” het grootst is.

Het resultaat was een indeling van de industrieën, waarbij de bovengrens van het „k'leinbedrijf” uiteenliep van 50 tot 2500 personeelleden.

B a III - 2

Dun's Review, Mei 1952

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Demontage des Gewinns durch Ausweitung des Kostenbegriffs

Seischab, Hans. — In dit artikel worden twee kostenbegrippen tegenover elkaar gesteld, namelijk de „betriebswirtschaftliche” of „reale” kosten en de „kalkulatorische” kosten. Schrijver critiqueert Bosshardt, Schwantag en anderen, die bijvoorbeeld ook interest op eigen vermogen als kosten willen zien. Hij is de opvatting toegedaan, dat

„kosten“ in bedrijfseconomische zin slechts die bedragen zijn, welke inderdaad voor de productie zijn uitgegeven, en dat andere, „imaginaire“ posten slechts een boekhoudtechnische betekenis kunnen hebben.

Hij meent dat het onjuist is, de „reale Gewinnspanne“ te verkleinen door zulke posten als kosten te zien, of door uit te gaan van de grensnutgedachte zoals sommige andere schrijvers doen.

B a IV - 1

Industrielle Organisation, 1952 No. 6

Zur Abrechnung der Verwaltungs- und Vertriebskosten

Borkowsky, Dr Rudolf. — De kostprijsberekening ten aanzien van bepaalde algemene kosten en van de kosten van het ter markt brengen van het product is tot nu toe het stiefkind geweest in de bedrijfseconomische wetenschap.

Dit ligt voor een deel aan de moeilijke meetbaarheid van de prestaties op dit gebied, terwijl veelal bovendien van gemeenschappelijke kosten sprake is, voorzover de goede naam van een bedrijfshuishouding één geheel is en op de afzet van al haar producten terugwerkt. Zo kan bijvoorbeeld de naam vereisen dat een compleet assortiment wordt gebracht, hoewel dit bepaalde verliesgevende elementen omvat.

Men kan hier niet zonder meer de kostprijsberekeningsmethoden welke voor het fabricageproces worden toegepast, overnemen.

De calculatie op dit gebied moet in het algemeen worden opgezet **per klant**, en dit wordt van meer belang naarmate de verhouding tot de klant persoonlijker en meer omvattend wordt.

B a IV - 2

Industrielle Organisation, 1952 No. 6

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Industrial Engineering for Positive Economy

Sadler, T. G. — Tijdstudie is een instrument dat slechts zijn volle waarde heeft in handen van de efficiency-expert, en in het kader van het streven naar volledige goede organisatie. Schrijver behandelt het verband tussen tijdstudie enerzijds en efficiency-bewaking, beloningssysteem, planning en voortgangscontrole, kostenbeheersing anderzijds. Hij ziet de tijdstudie als een onderdeel van de statistische benadering van het productieproces, dat tot dusverre nog te vaak afzonderlijk is aangevat en daardoor veelal niet tot de best mogelijke resultaten heeft kunnen leiden.

B a VI - 13

The Time Study Engineer, Juni 1952

Het opsporen van organisatieverliezen op kantoren

Om een inzicht te verkrijgen in de werkelijke tijdsbesteding van het personeel kan men gebruik maken van een werkwijze gebaseerd op de „ratio-delay“-methode.¹⁾ Men gaat daarbij na wat de verschillende mensen op willekeurig gekozen tijdstippen doen en stelt hiervan een overzicht op. Mits het aantal waarnemingen niet te klein is, de waarnemingen volkomen willekeurig zijn, alle uren van de dag in het eindresultaat vertegenwoordigd zijn en alle leden van de groep een gelijk aantal malen zijn waargenomen, krijgt men hiermede een redelijk nauwkeurig resultaat.

B a VI - 13

Doelmatig Bedrijfsbeheer, April 1952

Planning and developing company organisation structure

Dit artikel bevat een bespreking van de resultaten van een Amerikaans onderzoek naar de ontwikkeling van de organisatiestructuur van het bedrijf.

Het bleek dat er veel ontevredenheid bestaat bij de hoogste en midden leiding over de manier waarop hun organisaties in de praktijk werken. Klachten welke worden geuit zijn b.v.:

overbelasting van de dagelijkse leiding; het tot zich trekken van gezag door staf-functionarissen; conflicten tussen „lijn“ en „staf“; en nutteloze conferenties en commissies, die te veel tijd vergen van de deelnemers.

Een belangrijke factor voor de bepaling van doelmatige uitvoering is de „span of control“,²⁾ waarbij men de geestelijke en fysieke capaciteiten van de uitvoering niet mag overschatten. Men gaat ook meer en meer inzien dat reorganisaties niet inééns, maar geleidelijk moeten worden ingevoerd.

De staf-assistent heeft een zeer nuttige, maar vaak onbegrepen functie in de organi-

¹⁾ Zie Doelmatig Bedrijfsbeheer Maart 1951, opgenomen in M.A.B. Repertorium April 1951 pag. 180.

²⁾ Men zie hiervoor: E. Dale in *The span of control* in Management News van Juli 1951, opgenomen in M.A.B. Repertorium April 1952 pag. 191.

satie. In dit opzicht kan de militaire organisatie tot voorbeeld strekken. Om te bepalen welke mate van delegatie van gezag nodig is in een bepaalde situatie, is een studie nodig omtrent de volgende punten: de grootte van het bedrijf; de aard van de zaak; economische en politieke ontwikkelingen; opvattingen t.a.v. het beheer; de persoonlijkheden van de betrokkenen en de aard van de leidende arbeid welke delegatie men overweegt.

B a VI - 13

The Time Study Engineer, Mei 1952

Analyse van het werk van de vertegenwoordiger

Door het detailleren van de tijdsbesteding van de vertegenwoordiger en het op juiste wijze verzamelen van gegevens omtrent het in de aldus bestede tijd verkregen resultaat, is het mogelijk antwoorden te verkrijgen op drie vragen: 1. Hoe besteedt de vertegenwoordiger zijn tijd? 2. Wat is de beste verkoopmethode voor het af te zetten product? 3. Wat zijn de reacties van de koper op het product en de gevolgde verkooppolitiek, en welke veranderingen zijn gewenst?

Aan de hand van recapitulatiestatistieken, beoordelingsrapporten en tijddetaileringen van een bedrijf, ontleend aan het Business Ideas Handbook van Prentice Hall Inc., wordt de gang van de analyse behandeld.

B a VI - 21

Doelmatig Bedrijfsbeheer, no. 5, Mei 1952

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Amerikanische Zeitstudien - und Vorkalkulationsverfahren ohne Stoppuhr door W. Bloch en **Verlust zeituntersuchungen mittels statistischer Methoden (Ratio-Delay Method)** door H. Gfeller en H. R. Haller.

Luit de V.S. zijn twee methoden van tijdwaarneming zonder stopwatch geïntroduceerd, de „Standard Data Method” en de „Ratio Delay Method”. De eerste methode is door twee groepen schrijvers bekend geworden: Systeem M.T.M. (methods time measurement) door Maynard, Stegemerten en Schwab en systeem Q.S.K. door Quick, Shea en Koehler. Op deze methoden moet echter op enkele punten critiek geleverd worden. Niet alleen wordt geen rekening gehouden met het ritme waarnaar de mens bij zijn arbeid streeft, maar ook verwaarloost men het feit dat de eindsnelheid van het voorgaande element de beginsnelheid van het volgende bepaalt. Verder kan men constateren, dat vaak bewegingen tussen dicht bij elkaar liggende punten langzamer verlopen dan die op grotere afstand, en dat bij korte afstanden de lengte van de afstand geen invloed uitoefent op de duur van de beweging. Verder zijn de aangegeven snelheden zo hoog, dat deze zonder vermoeidheidsverschijnselen nauwelijks vol te houden zijn.

Wat de „ratio-delay method” betreft, hier gaat men op dezelfde wijze te werk als bij de statistische kwaliteitscontrole. Bij een aantal arbeiders of machines wordt op willekeurig gekozen tijdstippen nagegaan of zij op dat ogenblik werkzaam zijn of niet. Bij een voldoende groot aantal waarnemingen kan men dan de procentuele leegloop berekenen. Het grootste voordeel van deze methode is een psychologisch: de steekproeven worden door het bedrijf veel minder als storend ondervonden dan normale tijdopnamen, terwijl men bovendien een veel geringere kans heeft op de psychologische weerstanden die de „man met de stopwatch” normaliter oproept. Twee uitgewerkte voorbeelden worden gegeven; een kort literatuuroverzicht is aan dit artikel toegevoegd.

B a VII - 5

Industrielle Organisation, 1952 No. 4

Verbetering van het temposchatten

Bij onderzoekingen in Frankrijk, Engeland en Amerika is gebleken, dat niettegenstaande het schier eindeloze aantal variaties wat betreft de schattingssystemen, vrijwel alle vakbekwame arbeidstechnici bij normale snelheid van werken tot vrijwel dezelfde schattingen komen. De moeilijkheid begint, als de snelheid van extra snelle en extra langzame arbeiders moet worden geschat; de snelheid van extra snelle arbeiders wordt welhaast algemeen te laag, die van zeer langzame werkers door bijna allen te hoog aangeslagen. De Amerikanen duiden dit verschijnsel aan met de term „conservatisme”, en hebben middelen ter correctie gezocht en gevonden o.m. in de „yxfilm”. Met behulp hiervan kan de mate van conservatisme bij het schatten worden vastgesteld, zodat de arbeidstechnicus weet, hoeveel hij zich corrigeren moet om juist te schatten. Ook in Engeland en Frankrijk zijn hiermee proeven genomen, met gunstig resultaat. De mogelijkheden voor Nederland worden van belang geacht; hier ligt misschien een taak voor de subsectie Arbeidsstudie van het Nederlands Instituut voor Efficiëncy en voor de Contactgroep Opvoering Productiviteit. Wellicht kan door gezamenlijk pogen met vrucht van de buitenlandse ervaringen gebruik gemaakt worden.

B a VII - 5

Doelmatig Bedrijfsbeheer, nr. 5, Mei 1952

Enige opmerkingen betreffende de tijdstudie- en loontechneik bij arbeid aan machines, in verband met wachttijden

Kerkhoven, Dr Ir C. L. M. — Werktuigen als weefgetouwen, draaibanken enz. hebben de eigenschap gemeen, dat in de bedieningscyclus steeds een of meer perioden voorkomen, gedurende welke de bediende geen arbeid behoeft te verrichten omdat de machine volautomatisch werkt. Deze wachttijden mogen als een gedwongen rustpoos beschouwd worden, waardoor de machinebediende de overblijvende handelingen met een hoger tempo kan uitvoeren. Onder invloed van dit zgn. spurteffect mag de machinetijd niet volledig als vrije tijd van de machinebediende beschouwd worden: deze is niet zo onderbelast als men op het eerste gezicht zou menen. Aan de hand van een Amerikaans onderzoek geeft schrijver dan een benadering van het verband tussen de werkelijke en schijnbare vrije tijd.

Ook bij het bedienen van meerdere machines is deze kwestie zeer belangrijk. Een groot deel van de daling van het machinerendement die wordt geconstateerd bij het bedienen van een machinepark („machine-interference”) is het gevolg van tijdstudietechneische verwaarlozing van dit effect.

Tenslotte behandelt schrijver de vraag welke berekeningsfouten gemaakt worden als de arbeidstijd in de cyclus niet op het bereikbare spurtiempo doch op het standaardtempo wordt gebaseerd, omdat de elementtijden waaruit deze arbeidstijd wordt opgebouwd als zodanig in het archief met grondtijden zijn vastgelegd.

B a VII - 5

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, Mei 1952

Geestelijke vermoeidheid van hoger leidinggevend personeel.

Waterink, Prof. Dr J. — Men moet onderscheiden tussen lichamelijke vermoeidheid, vermoeidheid van meer psychische aard en vermoeidheid met geestelijk karakter. Met deze onderscheiding is men er echter nog niet: de weerstand waarover iemand beschikt is mede afhankelijk van zijn innerlijk wezen, van de rust en de kalmte waarmee hij zijn geestelijke activiteit verricht en bovenal van de mate, waarin hij het gevoel heeft persoonlijk onder de druk van zijn eigen arbeid te liggen. Deze factoren verschillen niet alleen van mens tot mens, maar ook bij één persoon in verschillende tijden of situaties. Na dit met een voorbeeld geïllustreerd te hebben geeft schrijver enkele resultaten van een kleine enquête (600 personen). Daarbij bleek o.a. dat de klachten over het 's avonds vermoeid zijn bij leidende figuren tussen de 30 en 35 jaar ongeveer dubbel zoveel voorkwamen als bij de leidende figuren tussen de 50 en 55. Als symptoom werd door velen opgegeven een prikkelbaar, korzelig zijn, moeilijk opmerkingen kunnen verdragen enz.; een toestand waardoor de gang van zaken in het bedrijf uiteraard ongunstig wordt beïnvloed. Een ander typisch symptoom voor geestelijke vermoeidheid, n.l. een verminderde concentratie werd slechts door betrekkelijk weinigen genoemd.

De relatieve onbekendheid met het terrein kan er oorzaak van zijn dat jonge mensen verhoudingsgewijs meer klagen over vermoeidheid dan 50- tot 55-jarigen.

Tenslotte wijst schrijver op het gevaar dat de vermoeidheid er toe leidt dat de leider wat men zou kunnen noemen „geleefd wordt door de omstandigheden”. Deze vermoeidheid is bijzonder gevaarlijk omdat zij als het ware overgedragen wordt op het milieu, zonder dat de man zelf weet, dat het bij hem een vermoeidheidsverschijnsel is, ja erger, misschien het gevoel heeft alle moeilijkheden aan te kunnen.

Zodra men niet meer de rust kan vinden om eens — zonder dat dit een programma-punt is — bezig te zijn met dingen die met het werk niets te maken hebben, is er een te grote spanning en dus een oververmoeidheidsverschijnsel.

B a VII - 5

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, Juni 1952.
Speciaalnummer Bedrijfspsychologie en efficiëntie.

Psychologie van de berisping

Bos, Drs G. — Na een inleidende beschouwing gaat schrijver na aan welke eisen voldaan moet zijn om het doel van de berisping, van de betrokkene een betere medewerker te maken, zo goed mogelijk te benaderen.

Allereerst dient te worden nagegaan of de fout werkelijk aan de betrokken persoon te wijten was, en voldoende belangrijk om een berisping nodig te maken, en waar de oorzaak van de fout waarschijnlijk in schuilt. Schrijver geeft verder een aantal punten aan, waarop dient te worden gelet ten aanzien van inhoud, vorm en toon van de berisping en de omstandigheden waaronder berispt wordt.

Men moet bijvoorbeeld niet iemand terechtwijzen als men zelf boos, zenuwachtig of op andere wijze uit zijn evenwicht is. Iedere leidinggevende heeft de taak zijn mensen

op te voeren, te vormen tot betere medewerkers en hen tot samenwerking te brengen. Daarvoor is tact nodig. Leiding geven aan mensen is moeilijk en moet geleerd worden. Dit leren is allereerst veel, heel veel afleren en dan aanleren vooral zelftucht en zelfcorrectie.

B a VII - 5

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfsorganisatie, Mei 1952

Conferentie-leiden: ervaringen en conclusies

Stuurman, Drs A. A. — Omstreeks 2 jaar geleden deed de conferentiemethode haar intrede in ons land. Onder conferentie-leiden wordt verstaan het leiden van besprekingen met toezichhoudend personeel aan de hand van bestaande, of door een conferentie-leider ontworpen handleidingen, waarbij de conferentie-leider door gebruikmaking van de discussietechniek de deelnemers actief laat meedenken, zodoende tot bepaalde conclusies komend.

Als uitgangspunt werd gebruik gemaakt van Amerikaans materiaal dat echter niet aan de verwachtingen voldeed, daar de analytische aanpak van problemen waarbij men uitging van definitives, niet overeenstemde met de wijze van denken van de Hollandse baas. Verder werd de ervaring opgedaan dat het van groot belang is de bereikte conclusies ook te realiseren. De conferentie-leider zal daarom een redelijk inzicht moeten hebben in personeels- en organisatieproblemen.

Men kan een drietal soorten conferenties onderscheiden: de trainings- of instructieconferentie; de inlichtende conferentie en de overleg-conferentie. Alleen instructieconferenties te houden is niet doelmatig, daar de mensen aan het denken gezet worden en dit denken kan men niet op een bepaald moment stoppen. Bij de overleg-conferentie moeten de chefs die over het onderwerp van besprekingen beslissingen kunnen nemen ingeschakeld worden, waardoor tevens de steun van de bedrijfsleiding op reële wijze verwezenlijkt wordt. Deze inschakeling van de bedrijfsleiding is van zeer veel belang en beslissend voor de plaats die de conferenties in het geheel gaan innemen.

B a VII - 7

Maatschappij Belangen, Maart 1952

Vorming van het kader

Bos, Drs G. — Na de oorlog stond men voor twee problemen. Ten eerste was door allerlei oorzaken w.o. sterfte, pensionering en mobilisatie het aantal beschikbare leidinggevende krachten gering, waarbij nog kwam, dat zij die beschikbaar waren in de oorlogsjaren geestelijk en moreel schade hadden opgelopen. Daarnaast was de mentaliteit van de arbeiders zo zeer veranderd, dat men met de vroegere methoden van leiding geven niets meer kon beginnen: er werd een ander type leiding geven vereist.

Deze problemen hebben na de bevrijding tal van activiteiten opgeroepen, waarvoor Amerika, Engeland en Zwitserland voorbeelden hebben geleverd. Volkshogescholen, efficiëncy-bureaux, laboratoria voor toegepaste psychologie, werkgeversorganisaties, vakverenigingen, het Ned. Instituut voor Personeelsleiding te Driebergen en andere instellingen hebben veel gedaan op het gebied van opleiding en scholing. Op het gebied van de kadervorming (in de zin van het richten van persoonlijkheid en geest) is echter alleen het Ned. Instituut voor Personeelsleiding werkzaam geweest. Sedert het voorjaar van 1951 zijn echter de aldaar gegeven cursussen van karakter veranderend en zo wordt het typische vormingswerk thans in Nederland niet meer gedaan. En juist de vorming is het belangrijkste punt bij de bemoeiingen met het leidinggevende personeel. Misschien zal echter het werk dat „Kerk en Wereld” te Driebergen op verzoek van Nederlandse bedrijven gaat beginnen, kadervorming in de ware zin des woords worden.

B a VII - 7

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfsorganisatie, Maart 1952

Opleiding in de toepassing van de conferentiemethode.

Men komt algemeen tot de conclusie dat voor vele vraagstukken in de bedrijven een betere oplossing kan worden verkregen door toepassing van het gemeenschappelijk overleg. Bij de verdere ontwikkeling van de conferentiemethode blijkt dat de techniek van het leiden van een discussie op zichzelf een essentieel element is voor het welslagen van de conferenties, evenals de juiste methodiek en de voorbereiding.

Men heeft nu in Nederland in navolging van Amerika een opleiding ingesteld voor de toepassing van de conferentiemethode. De duur der opleiding is 5½ dag.

B a VII - 7

Doelmatig Bedrijfsbeheer, Juli 1952